

РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ

Бакиева Рохила Болабековна - старший преподаватель
Джизакского политехнического института
Калдыкозова Сандугаш Еркимбековна - кандидат
педагогических наук,
доцент ЮКУ им. М. Ауэзова Sandugash.73@mail.ru

***Аннотация:** В данной статье рассматривается вопрос учитывание определённых душевных особенностей ребёнка при учебно-воспитательной работе, которое даёт учителю возможность пользоваться такими педагогическими методами и средствами, которые соответствуют возрастным требованиям и возможностям ребёнка. Излагаются мнения о том, что надо учесть индивидуальные различия детей.*

***Ключевые слова:** подросток, развитие, взаимоотношение, требование, друзья, индивидуально.*

При учебно-воспитательной работе считывании определённых душевных особенностей ребёнка даёт учителю возможность пользоваться такими педагогическими методами и средствами, которые соответствуют возрастным требованиям и возможностям ребёнка. Здесь, обязательна, надо учесть индивидуальные различия детей, уровень умственного развития, особенности психологической деятельности. Умственное развитие характеризуется тем, что отражает в детском сознании и как происходит это отражение.

Обучение каждому предмету должно быть построено так, чтобы оно дало максимальную пользу умственному развитию учеников. Естественные данные человека составляют важный фактор психологического развития. Наличие некоторых анатомо-физиологических особенностей является естественным условием развития способностей. Способности формируются и развиваются под влиянием условий жизни и деятельности человека, его обучения и воспитания [1]. Но это не значит, что при одинаковых условиях у всех людей

одинаково развиваются интеллектуальные способности. Отмечено, что психическое развитие связано с биологической зрелостью ребёнка, особенно, в развитии его мозга. Этот факт нужно учитывать при образовательных воспитательных работах.

Образование идёт впереди развития и ведёт его за собой. Без обучения не может быть полноценного развития. Обучение не отрицает внутренние закономерности развития. Нужно не забывать, что возможности обучения широкие, но не бесконечные. По мере развития психики человека растёт целостность, единство, устойчивость, происходит её интеграция [2]. В результате этого у личности появляются те или иные качества.

Очень важное значение имеет создание у учеников мастерства систематизировать и обобщать полученные по предмету знания, умение самостоятельно работать с разными литературными источниками, сравнение фактов, полученных из разных пособий, по одному или другому вопросу. У детей младшего школьного возраста физическое психологическое развитие отличается своей особенностью. Именно в этом возрасте развитие научно-творческих способностей является важным, по данному вопросу посвящён ряд работ психологов.

Образование должно не только вооружить учеников знаниями, но и обеспечить его умственный рост. Целевая направленность научно-творческих способностей студентов на основе усвоенных знаний, требует от каждого педагога большого опыта, научного потенциала творчества [4]. Значит, в целях повышения мыслительной активности студента мы должны проводить каждое занятие не просто так, а с установкой, что мы готовим грамотных специалистов с высшим интеллектуальным потенциалом, являющихся нашим будущим и опорой, продолжателем общества.

Известно, что обеспечение соответствия методов обучения к определённым педагогическим условиям являются одним из факторов

повышения качественного обучения. Оно ведёт к прочному усвоению нужных знаний, сотрудничеству учителя-ученика в процессе урока и единой цели.

При развитии творческой мыслительной способности студента первостепенное значение имеет организация занятия. В этом случае всё мастерство и талант учителя заключается в применении новых педагогических технологий на уроке, творческом подходе к учебному материалу. Только так мы можем повысить мыслительную способность ученика расширить границы мышления. Перед школой стоит сложная и важная задача – «реализация общего среднего образования детей и молодёжи, отвечающей требованиям современного общества и научно-технологического прогресса, вооружение учащихся глубокими и самостоятельными знаниями по основам дисциплин, пробуждение стремления у них к непрерывному совершенствованию своих знаний и умений, подготовка учащихся к активной трудовой и общественной деятельности, сознательному выбору профессии» [5].

Самые высокие мотивы – это получение знаний с целью быть полезным обществу, и наконец, мотив «много знать» [6]. Задача учителя – формировать у учеников высокие социальные и духовные мотивы, то есть воспитать веру в необходимость получения знаний ради желания «быть полезным обществу». Если у большинства учеников мы смогли пробудить и развить интерес к знаниям, то процесс обучения будет удачнее.

В таком случае интерес к знанию – стремление много знать превращается в один из ведущих мотивов учащихся [7]. Под воздействием интереса растёт интеллектуальная активность, совершенствуется память, усиливается представление, восприятие, сосредоточение внимания, мысли. Также воспитываются под его воздействием духовные, волевые качества личности.

Характерной особенностью интереса к знаниям является то, что он имеет интеллектуальный характер: вызывающий интерес субъект помогает определить новые стороны предмета, открыть значение наблюдаемых

событий, понять причинно-следственные связи. Если учитель сумеет пробудить в ученике интерес к своему предмету, то у учащихся появляется возможность для самостоятельных творческих работ; они будут стремиться к знаниям, решению трудностей на пути к получению знаний.

Появление и развитие интереса к знаниям помогает учащимся при самостоятельной работе с дополнительной литературой, научными, научно-популярными брошюрами, журналами, учебными пособиями для поступающих в вузы и т.д. Результаты деятельности учеников должны быть проверены в классе, обсуждены и оценены.

При развитии интересов к знаниям в системе учебных занятий нужно создать условия для того, чтобы учащиеся не только получали новые знания, но и совершенствовали навыки, освоили методы научных исследований: наблюдение, эксперимент, мыслительное моделирование, гипотезы и др.

Ещё одним из факторов определения отношения учащихся к предмету является личность учителя [8]. Если в школе работает учитель, любящий свой предмет, то привлечёт внимание многих школьников к данному предмету.

Вместе с тем, очень важно чтобы получаемые подростком знания прошли через непосредственный опыт его собственных с переживаний через опыт его отношений с людьми. Ему надо все испытать, самому надо все проверить опытом его собственных отношений. А их подростки спорят по заимствованному образцу: мир отношений подростков можно назвать своеобразной моделью отношений взрослых. Конечно не всё в этой модели подростку удастся воспроизвести верно, да и далеко не всякие отношения взрослых воспроизводя их в отношениях с товарищами подросток «учится на взрослого», т.е. учиться по-взрослому строить свои отношения [9].

Желанием познать другого человека объясняется, и возникающая в отрочестве тенденция оценивать учителей – как те объясняют новое, какова их манера общения, как они ставят отметки. А раз учителей теперь несколько,

можно их сравнивать; в ходе этого сравнения складываются средства и критерии оценки другого человека вообще.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Хрипкова А. Г. Мир детства: Подросток. М. Педагогика. 1989. г. 164.
2. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. — 1995. — № 1.
3. Выготский Л.С. Мышление и речь. — М., 1996.
4. Дубровская О.Г. Русские и английские пословицы как культурологические единицы. — Тюмень, 2002. № 3 66
5. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. — М., 1990.
6. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
7. Эргашев У.Э. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.
8. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702
9. Абдувахобова Д.Э. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный.2014. 912-914
10. Кадырова М.К. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века.
11. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023
12. Калдыкозова С.Е. Формирование у учащихся представлений об изучение языка. Gospodarka I innowacje. 44,122-128, 2024
13. Ким Н.В. Психологические закономерности процесса обучения. Экономика и социум. 879-882,2023.
14. Калдыкозова С.Е. Стремление к взрослым формам учения в подростковом возрасте. Gospodarka I Innowacje. Т-44, 2024,122-128